

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

PRIMENA ULTRAZVUKA ZA KONTROLU ALGI I BIOFILMA

Ivana Dunić, dipl. inž. tehnik

Aqua interma inženjering d.o.o. Beograd

ivana@aquainterma.rs

Rezime

Problem algi i biofilma pogađa različite ekosisteme čineći vodu neupotrebljivom za konzumaciju, pojenje stoke, navodnjavanje pa čak i rekreativno bavljenje sportom, dodatno otežavajući i efikasno prečišćavanje vode. Pored toga što mogu plutati zauzimajući i veću površinu vode, naći se vezane za površinu koja je u kontaktu sa vodom utiču na sisteme prečišćavanja čineći vodu mutnom, dajući karakterističan miris, loš ukus uz moguće prisustvo toksina koji mogu štetiti i čoveku. Uređaj LG Sonic® radi na principu ultrazvučnih talasa emitujući specifične frekvencije dokazane efikasnosti koje suzbijaju rast i razmnožavanje algi uz to utičući na efikasnost vezivanja biofilma. Uređaj pomaže u suzbijanju postojećeg zagađenja algama i u sprečavanju nastanka onečišćenja korišćenjem malo energije, ne zahtevajući posebno održavanje. Posredno utiče na smanjenje nekih fizičko-hemijskih parametara. Uređaj LG Sonic® nudi brzo i efikasno rešenje sa minimalnim troškovima rada i održavanja.

Ključne reči: uklanjanje algi, biofilm, ultrazvuk

APPLICATION OF ULTRASOUND FOR THE CONTROL OF ALGAE AND BIOFILM

Abstract

The problem of algae and biofilm affects various ecosystems, rendering water unusable for consumption, irrigation, or recreational purposes, and hindering efficient water purification. In addition to being able to float and to occupy a larger surface of water, they can be connected to the surface that is in contact with water, affecting the purification systems, making the water muddy, giving a distinctive odor, and bad taste, with the possible presence of toxins that can even harm a person. LG Sonic® works on the principle of ultrasonic waves emitting specific frequencies of proven efficiency that suppress the growth and reproduction of algae, also affecting the biofilm binding efficiency. The device helps to suppress existing pollution of the algae and to prevent the occurrence of pollution by using a little energy, without requiring special maintenance. It indirectly affects the reduction of some physical and chemical parameters. LG Sonic® offers a fast and efficient solution with minimal operating and maintenance costs.

Keywords: Removal, algae, biofilm, ultrasound

UVOD

Alge (od latinskog *algae* što znači „morska trava“) su velika grupa organizama u koju spadaju raznovrsni oblici, jednoćelijskih i višećelijskih. U alge spada više različitih razdela nižih biljaka koje najčešće u svojim ćelijama imaju hlorofil. Ovi

organizmi najčešće žive u vodi ili u vlažnim staništima. Prirodno naseljavaju mora i reke, ali se mogu naći i u stajaćim vodama[1]. Imaju karakteristično građeno vegetativno telo koje se naziva *talus* koje može biti veličine od nekoliko mikrometara do više desetina metara i nije diferenciran na stablo, koren i list.

Pošto se u njihovom talusu nalazi hlorofil, mogu da vrše fotosintezu i da se fotoautotrofno hrane. Međutim mogu da se hrane i miksotrofno i heterotrofno. Miksotrofan i heterotrofan način ishrane mogu da budu stalna odlika ili da se javljaju samo pri promenjenim uslovima sredine. Heterotrofan način ishrane je uvek sekundarnog karaktera [2]. Najveći broj algi živi u vodi, mada mnoge žive van vode. Mogu da žive samostalno i u zajednici sa drugim biljkama ili životinjama.

GDE SE JAVLJA PROBLEM?

Do skoro se smatralo da među algama nema toksičnih vrsta, ali novija istraživanja govore o suprotnom. Alge se u određenim uslovima u nekim sredinama javljaju kao toksični organizmi. Svi do sada poznati toksini algi pripadaju grupi endotoksina. U pogledu hemijskog sastava toksini su alkaloidi, ciklični polipeptidi ili kompleksnija hemijska jedinjenja. Toksini algi se razlikuju i po fiziološkoj aktivnosti, tj. prema tome kako deluju na druge organizme.

U današnje vreme sve je veći broj zagađenih voda koje su pogodne za masovno razviće nekih mikroskopskih predstavnika algi koji dovode do zagađenja takve vode. Neki od predstavnika su: predstavnici razdela Cyanoprocaryota (slatkovodni sistemi), predstavnici razdela Cryptophyta i Dinophyta (morska voda). Zagađenje slatke vode često je bila uzrok masovnog uginuća stoke, riba, vodenih ptica i drugih životinja koje takvu vodu koriste za piće ili u njoj žive. Algama se najčešće truju životinje, a čovek samo posredno, ako kao hranu koristi zatrovane ribe ili mekušce. S obzirom da se mnoge toksične supstance akumuliraju u organizmima životinja, one mogu posredno da izazovu trovanje ljudi.

Drugi negativan uticaj algi na vodu i čoveka zove se cvetanje vode (slika 1).

Slika 1. Primer cvetanja vode
Figure 1. Example of water bloom

Cvetanje vode je pojava koja se javlja usled eutrofizacije vode. Prilikom antropogenog zagađenja vodenih basena dolazi do intenzivnog razmnožavanja algi što ima negativne posledice po vodeni ekosistem. Do eutrofizacije dolazi tako što razne štetne materije sa agroekosistema dospevaju posredstvom kiše ili posredstvom otpadnih voda iz naselja, fabrika ili drugih zagađivača u vodene ekosisteme. Po ulasku u vodene ekosisteme počinje razgradnja ovih materija, koja se odvija pod uticajem fizičkih (sedimentacija), hemijskih (oksidacija, redukcija) i bioloških procesa. Na početku procesa razlaganja složenih organskih i neorganskih jedinjenja osnovnu ulogu imaju bakterije, mada u njemu učestvuju i drugi organizmi. Delatnošću živog sveta u vodenim sredinama organske materije se razlažu sve do prelaska u neorganska jedinjenja kao što su ugljen-dioksid, amonijak, nitratna kiselina i druga. Prilikom toga, dolazi do naglog razmnožavanja algi koje isplivaju na površinu vode. Ova pojava se naziva cvetanje vode.[3] Sa povećanjem broja algi u vodenom sistemu povećava se i broj uginulih algi, koje razlažu saprofiti koji koriste (troše) kiseonik iz vode. Prilikom ovog procesa se koncentracija kiseonika u vodi toliko opadne da život postane nemoguć za organizme koji koriste kiseonik u svom metabolizmu. U anaerobnoj sredini ne dolazi do potpune razgradnje uginulih tela algi, pa se stvaraju produkti razgradnje koji vodi daju loš ukus, neprijatan miris (specifičan miris na ribu), pa kažemo da je takva voda lošeg kvaliteta jer se ne može koristiti ni za pojenje stoke. Pored kvaliteta vode, menja se i sastav vrsta koji u njoj žive. Tako se vrste koje su prilagođene za život u čistoj vodi zamenjuju sa onim vrstama koje su prilagođene životu u zagađenim vodama. Eutrofizacija i cvetanje vode se najčešće odvijaju u prolećnom i letnjem periodu, zbog povećane osvetljenosti takvih biotopa, ali se mogu javiti i tokom jeseni. Jedan od klasičnih primera je akumulaciono jezero Vrutci na slici 2.

*Slika 2. Akumulaciono Jezero Vrutci
Figure 2. The Vrutci Reservoir*

Negativan uticaj algi ogleda se i u pogledu održavanja vodenih sistema koji služe za prečišćavanje i skladištenje prečišćene vode, uzgoj ribe ili rekreativno bavljenje sportom. Poznato je da se alge razmnožavaju u sistemu koji ima dovoljno svetlosti i potrebnih nutrijenata (azot-nitrat, fosfor-fosfat). Razmnožavanje algi u otpadnoj vodi na postrojenjima za prečišćavanje vode može da prouzrokuje nekoliko problema u različitim fazama procesa: blokadu preliva na taložniku, blokadu filtera, pojavu lošeg mirisa, povećanje vrednosti: suspendovanih materija, hemijske potrošnje kiseonika, petodnevnne biološke potrošnje kiseonika. Kada je razmnožavanje algi suviše intenzivno, one blokiraju prelive pa mogu čak da se prenesu u druge delove sistema i tamo prave probleme.

Alge i biozagašenje mogu često da se formiraju, na peščanom sloju filtra, i da izazivaju brojne probleme. Konkretni primer se nalazi na ekološki koncipiranim bazenima gde se koriste peščani ili neki drugi filtri radi prečišćavanja odnosno odstranjivanja algi i bakterija iz vode. Kod filtera često se javlja problem porasta vlaknastih (filamentoznih) algi. Peščani filtri se blokiraju algama, bilo vlaknastim ili onim koje slobodno plivaju, čime se povećava učestanost pranja filtra. Smanjenjem razmnožavanja algi filtri će biti efikasniji radeći duži vremenski period između pranja uklanjajući bakterije i spore algi iz vode.

Cijanobakter i aktinomoceta proizvode jedinjenja koja vodi daju neprijatan miris i ukus na zemlju. Pored neprijatnog mirisa u jezerima plavo-zelene alge su poznate kao uzročnici ozbiljnih zdravstvenih problema i mogu da učine korišćenje jezera u rekreativne svrhe skoro nemogućim. Crne alge pak prave mrlje na zidovima bazena i padu.

Većina vrsta algi blokira i instalacije za sisteme kap po kap kao i mlaznice i raspršivače. Čak i mali sloj biofilma na unutrašnjim zidovima cevi smanjuje njen prečnik, što smanjuje propusnost cevi i povećava utrošak energije. Tada biofilm predstavlja izolator, koji smanjuje efikasnost rada rashladne kule. Otpadne materije u rashladnoj vodi, mogu da se koncentrišu u biofilmu to vodi oštećenju pumpi i cevi. Pored toga, nakon nagomilavanja mikroorganizama u biofilmu, deo prelazi u slobodan tok kontaminirajući vremenom čitav sistem.

Kako problem rešiti?

Alge je moguće suzbijati hemijskim delovanjem ili dejstvom ultrazvuka. Metode u kojima se koriste hemikalije često nisu usko specifične za alge, pa je za željenu efikasnost potrebno iskoristiti veću količinu koja može izmeniti organoleptičke osobine vode. Hemikalije su i značajno skuplja opcija koja nije ekološki opravdana posebno u većim sistemima.

Upotreba ultrazvuka posebnih, potvrđeno efikasnih, frekvencija selektivno uklanja alge ne ometajući ostatak živog sveta tretiranog ekosistema. Ultrazvučni uređaji za kontrolu i suzbijanje iz LG Sonic® su vrlo specifični, podvodni sistemi, koji emituju ultrazvučne talase koji ugrožavaju alge. Koristeći frekvencije koje su naučno dokazane, uređaji nude mogućnosti odstranjivanja mnogih tipova algi uključujući otrovne plavo-zelene alge (cijanobakter) i formiranje biofilma koji može da stvara probleme kod vode za piće i rashladnih voda.

Efektivna ultrazvučna tehnologija može da se koristi za obradu vode bez uticaja na životnu okolinu i uz smanjenje ili isključenje utroška hemijskih sredstava. LG Sonic® proizvodi su uređaji koji su korisni za prirodne rezervoare i tokove voda (reke, jezera), industrijske vode kao što su rezervoari za irigaciju ili skadištenje, rashladne kule i postrojenja za otpadne vode (flokulatori, peščani filtri, uređaji za bistenje). Druge opšte upotrebe uređaja su uglavnom mirne vode kao što su ribnjaci i bazeni. Uređaj može da se ugradi u nekim fazama postrojenja za prečišćavanje vode u cilju sprečavanja rasta i razmnožavanja algi i time povećavaju efikasnost postrojenja smanjujući broj ciklusa čišćenja.

Uređaj se ugrađuje na samom izvoru problema rasta algi: ribnjaku, jezeru, bazenu ili rezervoaru. Jedna mogućnost je ugradnja uređaja koji može sam da reši lokalni problem, a druga mogućnost je ugradnja više uređaja za svaku jedinicu procesa prečišćavanja vode ili svaki segment prostranog bazena nepravilnog oblika. Na taj način razmnožavanje algi svodi se na najmanju moguću meru čime se sprečava pojava lošeg mirisa, pa i redukuje koncentracija suspendovanih materija. Konkretno se to odnosi na fosfate, sulfate, amonijak, biohemijsku potrošnju kiseonika u toku 5 dana (BPK5), hemijsku potrošnju kiseonika (HPK), ukupne suspendovane materije i pH vrednost. Smanjenje vrednosti pomenutih parametara je posledica indirektnog efekta delovanja uređaja. Može da se primeni u nekoliko sudova u sistemu otpadne vode. Na primer, flotacionim sudovima, rezervoarima, flokulacionim komorama i taložnicima.

Takođe je važno pomenuti da su suspendovane materije u reakcionim sudovima i flokulacionim komorama od velikog značaja za dobre rezultate reakcija/interakcija između bakterija (aerobna razgradnja), hemikalija i otpadnih materija koje treba da se razgrade. Stoga, što je više suspendovanih materija, veća je interaktivna površina i biće veća efikasnost kinetike reakcija. Osim toga ultrazvuk koji potiče od LG Sonic® smanjuje stvaranje velikih agregata čvrstih komponenti sprečavajući formiranje grozdova čime se omogućuje veća dodirna površina između suspenzije i bakterija.

PRINCIP RADA UREĐAJA LG SONIC®

LG Sonic® uređaji su opremljeni sa tehnologijom dvostrukog jezera izvora frekvencije DC-MF. Pulsiranje zvuka stvara se u energetske jedinici. Zahvaljujući DC-MF Tehnologiji koju koristi generator zvuka LG Sonic® stvara nekoliko različitih frekvencija u isto vreme šalje ih u davač. Davač prenosi ove zvučne pulsacije u vodu sa vrlo visokim intenzitetom (dB). Dobijaju se zvučni talasi koji imaju različite frekvencije i sve su u području ultrazvuka pa su stoga nečujni. Uređaji su kompatibilni što omogućava da zvučni talasi ne budu deformisani, prigušeni ili izmenjeni.

Uređaj poseduje i tehnologiju jasnog signala (LP-BS odnosno: Low Power-Bright signal Tehnologija) za emitovanje zvučnih signala pod optimalnim uslovima. Zahvaljujući naprednoj LP-BS tehnologiji, ovi modeli imaju malu potrošnju energije, od svega 5 do 10 W. Frekvencije, amplitude i snaga koje uređaj proizvodi su usko specifične za određene alge i ta činjenica čini nepotrebnim

primenu uređaja koji imaju širok opseg frekvencija sa velikom potrošnjom energije, što produžava vek davača i elektronike. Kao rezultat takvog rada LG Sonic® kombinuje samo nekoliko frekvencija koje su najefikasnije, vreme delovanja je kratko, a učinak veći. LG Sonic® emiter je posebno konstruisan za LG Sound i savršeno se poklapaju LG Sonic® elektronikom. To obezbeđuje najbolji prenos ultrazvuka u vodi sa najmanjim gubitkom i promene frekvencije, što čini LG Sonic® najefikasnijim ultrazvučnim uređajem [4]. LG Sonic® jedinica radi na 24V jednosmerne struje. Primer instalacije je kao na slici 3.

Slika 3. Primer rada LG Sonic
Figure 3. Example of LG Sonic operation

Za instalaciju i proveru rada uređaja služi dvojni pribor koji ispituje da li generator šalje sve frekvencije u korektnom opsegu u davač. Osim toga, može da se koristiti za testiranje frekvencija ultrazvuka koji se emituje u vodu i ujednačava frekvencije. Uređaj treba da se ugradi približno 20 cm ispod površine vode na nosačima (stubovima, konzervama...) ispod mesta za bistrenje.

LG Sonic® tehnologija nudi nekoliko uređaja koji imaju svoje prednosti i mogućnosti da optimalno sprečavaju razmnožavanje algi ili razvoj biofilma kod svake primene. Izbor konkretnog uređaja se vrši prema konkretnom uzorku vode i postojećim zagađivačima, površini, obliku i dubini vodenog tela, sredine koju uređaj treba da pokrije. Postoje uređaji koji pokrivaju manje vodene površine do 120m dužine (LG Sonic® XL), srednje do 200m (LG Sonic® XXL) ili površine do 800 m MPC Bouy. Za veće površine od 800m (dužine) se formira detaljan plan za ugradnju nekoliko uređaja. Tehnologija sprečava razmnožavanje algi korišćenjem naučno dokazanih frekvencija, ali je bezbedna za ljude, životinje, vodene biljke i insekte.

Pored svih prednosti, uređaji su opremljeni i sa GSM monitoring sistemom, a napravljena je i aplikacija koja dozvoljava praćenje kvaliteta vode u realnom vremenu. Zbog male potrošnje i kompaktnosti uređaja, LG Sonic® može efikasno da se ugradi i sa solarnim sistemom.

Ultrazvuk visokog intenziteta koji emituje LG Sonic® deluje na mnoge strukture algi. Komponente ćelija algi osciluju u frekvencijama ultrazvuka. To prouzrokuje kidanje različitih delova ćelija, kao što su vakuole, tonoplasti, zidovi ćelija ili membrana i gasnih vakuola plavo-zelenih algi (slika 4). Zbog toga što se istovremeno koristi više frekvencija, više vrsta algi se napada na veoma efikasan način i za kratko vreme. Osim toga, uređaji deluju na zelene alge bez obzira na oblik u kome se nalaze, vlažnost ili u suspenziji.

Slika 4. Efekat LG Sonic na mikroorganizme
Figure 4. Effect of LG Sonic on microorganisms

Zbog toga što je brzina vode u uređajima za bistrenje (izbistrivačima) velika, najčešća vrsta alge koje se u njima razmnožavaju su filamentozne vrste koje se lepe za zidove uređaja, prelive i druge delove koji su u dodiru sa vodom, zbog toga je ovakav ultrazvuk brzog dejstva dobar za njihovo suzbijanje. Još jedna od prednosti uređaja je i održavanje LG Sonic® koje se sastoji samo u povremenom čišćenju davača (pretvarača) jedanput na jednu ili dve nedelje.

Efekti korišćenja LG Sonic® uređaja

Jezero tretirano ultrazvukom se očisti za samo nekoliko nedelja od postavljanja uređaja i programiranja prema zadatom uzorku, kao na slici 5.

Slika 5. Efekat u kanalu pre (levo) i posle (desno) uključenja LG Sonic
Figure 5. Effect in the canal before (left) and after (right) activation of LG Sonic

Uređaji rade tako što obuhvataju celokupnu površinu koju tretiraju. Ugradnja posebne pumpe ili drugih sistema nije neophodna jer se uređaj može smestiti na sam izvor zagađenja.

Smanjenjem formiranja biofilma povećava se efikasnost rada rashladne kule. Bakterije iz biofilma proizvode kiseline, korozivne za metal. Sa ultrazvukom formiranje biofilma može da se speči i tako preventivno zaštiti sistem. Nakon uklanjanja nataloženog sloja sa zidova LG Sonic® tehnologija će sprečiti njihov ponovni porast. Biofilm koji se formira na zidovima bazena, u rezervoarima destabilisaće se i lakše odvojiti od površine što omogućava da se lakše može očistiti. Zvučni signali koje proizvodi LG Sonic® su toliko jaki da mogu čak da spreče razmnožavanje algi u rezervoarima u kojima se voda kratko zadržava.

Treba imati u vidu da alge padaju na dno vodenog tela (jednoćelijske alge) dok druge mrtve alge mogu, sa druge strane, da isplivaju na površinu vode. Deo mrtvih algi može da se prilepi za neke površine, kao što je šljunak, ali se i lako odstranjuju nakon tretmana ultrazvukom. Ultrazvučni talasi prostiru se po celoj zapremini vode i deluju na sve što se nalazi na njihovom putu. Alge koje slobodno plivaju u vodi biće obuzdane i neće se razmnožavati. Isto tako i one na zidovima rezervoara kao i na suspendovanim materijama.

Inhibicijom razmnožavanja algi onemogućuje im se da koriste hranljive materije koje su potrebne aerobnim i anaerobnim bakterijama. Šta više, ultrazvuk koji emituje LG Sonic® izaziva vibracije koje omogućuju bakterijama lakše korišćenje hranljivih materija. Oba fenomena imaju pozitivan učinak na rast i razmnožavanje bakterija. Ova činjenica će, sa druge strane, podstaći smanjenje mulja i olakšati i tretman otpadnih voda (kako je prikazano na slici pored) zbog povećanog korišćenja hranljivih materija.

Slika 6. Efekat rada LG Sonic filter
 Figure 6. Effect of LG Sonic filter operation

Može da se ugradi i na samom filteru i da se na taj način kontroliše razmnožavanje algi i spreči biozagušenje filtera. Zbog toga što zvučni talasi neće penetrirati kroz filterski sloj i bakterije prisutne u njemu, koje razgrađuju azot i fosfor, biće zaštićene.

ZAKLJUČAK

Kontrola razmnožavanja algi i uklanjanja biofilma pomoću LG Sonic® tehnologije kombinuje snagu, sigurnost i efikasnost u jednom uređaju pomoću kog je moguće da se suzbiju negativni efekti kod mnogih primena. Uređaj nudi efikasnost uz isključivanje ili smanjenje hemikalija i malom potrošnjom energije čineći metodu primarno ekološki prihvatljivom i poželjnom zamenom za dugoročan uspeh suzbijanja rasta algi.

LITERATURA

1. M. Cvijan, J. Blaženčić, Flora algi Srbije, 1 - Cyanophyta (1996)
2. J. Blaženčić, Sistematika algi (2000)
3. D. Kostić, A. Blagojević,, G. Subakov Simić, M. Ivetić, Z. Naunović, Voda i sanitarna tehnika, godina XLIV, br. 1. Beograd (2014)
4. LG Sonic for Drinking Water Treatment, Lakes, Wastewater treatment, LG Sonic B.V. (2013)

